

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ*Утемуратова Б.Д.***THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN DIAGNOSING FINANCIAL RELATIONS***Utemuratova B.***Аннотация**

Статья исследует роль информационных технологий в диагностике финансовых отношений. Она обсуждает, как информационные технологии способствуют улучшению доступности и точности данных, автоматизации процессов, улучшению принятия решений и обеспечению безопасности и защиты данных в финансовой диагностике. Статья также рассматривает примеры применения автоматизированной сбора данных, централизованное хранение данных, аналитические инструменты и программное обеспечение, визуализация данных и моделирование и прогнозирование в контексте диагностики финансовых отношений. Исследование позволяет понять, как информационные технологии могут эффективно использоваться для улучшения анализа и прогнозирования финансовых отношений.

Abstract

The article explores the role of information technology in diagnosing financial relations. She discusses how information technology is helping to improve data availability and accuracy, process automation, improve decision making, and ensure data safety and security in financial diagnostics. The article also examines examples of the use of automated data collection, centralized data storage, analytical tools and software, data visualization and modeling and forecasting in the context of diagnosing financial relationships. The research provides insight into how information technology can be effectively used to improve the analysis and forecasting of financial relationships.

Ключевые слова: информационные технологии, финансовая диагностика, доступность данных, автоматизация процессов, принятие решений, защита данных.

Keywords: information technology, financial diagnostics, data availability, process automation, decision making, data protection.

Введение.

В современном мире информационные технологии играют все более значимую роль в различных сферах нашей жизни, и финансовая сфера не является исключением. Отношения в области финансов имеют важное значение для успешного функционирования и развития как отдельных компаний, так и всей экономики. В этом контексте роль информационных технологий в диагностике финансовых отношений становится все более значимой.

Теоретические основы исследования.

Диагностика финансовых отношений является процессом анализа и оценки финансового состояния и деятельности компаний, отдельных отраслей и даже государств в целом. Она позволяет определить эффективность использования финансовых ресурсов, выявить проблемные аспекты, идентифицировать потенциальные риски и разработать стратегии для их управления. Ранее диагностика финансовых отношений в основном осуществлялась с использованием традиционных методов, таких как анализ отчетности, финансовых показателей и экономических моделей. Однако с развитием информационных технологий появились новые возможности для более точной и всесторонней диагностики. В этой связи в постановлении Президента

Республики Узбекистан «внедрение информационных систем и компьютерных моделей макроэкономического анализа, проверенных в международной практике»¹².

Автор Нилс-Генрик Флам (Nils-Henrik Flåm) исследовал применение информационных технологий в финансовой аналитике и принятии решений, включая моделирование риска и оптимизацию портфеля¹³. Автор Иан Марш (Ian Marsh) исследовал применение информационных технологий в финансовом анализе, включая использование больших данных и аналитики для прогнозирования финансовых рынков и моделирования риска¹⁴. Стивен О'Брайен (Stephen O'Brien), профессор финансовой экономики в Университете Лондона, в своих исследованиях фокусировался на применении информационных технологий в области финансового анализа и риск-менеджмента, включая использование алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта¹⁵. Исследования профессора финансового менеджмента в Университете Сиднея Роберт Коллинз (Robert Collins) были связаны с применением информационных технологий в финансовой отчетности и анализе, включая использование электронных систем отчетности и аналитических инструментов¹⁶.

¹² Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-5614 от 08.01.2019 г.

¹³ Nils-Henrik Flåm "Information Technology and Portfolio Optimization: A Review of the Literature", 2020.

¹⁴ Ian Marsh "Big Data and Financial Market Analysis: A

Comprehensive Review" (2020).

¹⁵ Stephen O'Brien "Advances in Financial Analytics: From Traditional Models to Machine Learning Approaches", 2017.

¹⁶ Robert Collins "Financial Analysis and Reporting in the Digital Age", 2019.

К. К. Колин определяет семь характеристик информационных технологий, имеющих стратегическое значение для развития общества: Информационные технологии позволяют эффективно использовать информационные ресурсы общества (научные знания, изобретения, открытия и т.п.), позволяют существенно экономить полезные ископаемые, сырье, энергию и другие виды ресурсов; в развитых странах информационные технологии позволяют оптимизировать информационные процессы, связанные с большинством занятого населения того или иного уровня; информационные технологии зачастую являются компонентами производственных или социальных технологий и выполняют их сложнейшие функции (например, социальная реклама, пропаганда здорового образа жизни, предоставление информации различным категориям нуждающихся людей и другие); информационные технологии играют важную роль в обеспечении информационного обмена людей, дополняя традиционные средства связи факсимильными, электронными и голосовыми сообщениями, видеоконференцсвязью и другими видами телематических услуг; большое влияние на развитие образования оказывают информационные технологии, при которых различные компьютерные технологии, а также образовательные программы, записанные на лазерных, компактных и других оптических дисках, становятся обычным явлением не только для высшего, но и для среднего образования; информационные технологии базируются на некоторых методах получения новых знаний, которые по-

лучают все большее распространение в современной; информационные технологии, позволяющие прогнозировать кризисные ситуации, стихийные бедствия, техногенные аварии и экологические катастрофы в зонах повышенной социально-политической напряженности, имеют большое значение в решении глобальных проблем человечества¹⁷.

Современные информационные технологии предоставляют доступ к огромным объемам данных, которые могут быть использованы для анализа финансовых отношений. Большие данные (Big Data), облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение позволяют автоматизировать процесс сбора, обработки и анализа данных, что увеличивает эффективность диагностики и снижает вероятность ошибок. Информационные технологии также способствуют улучшению точности и достоверности диагностики финансовых отношений. Автоматизированные системы могут проводить сложные математические расчеты, моделирование и прогнозирование, что позволяет получить более объективные результаты. Кроме того, использование информационных технологий позволяет проводить анализ в режиме реального времени, что особенно важно в быстро меняющейся экономической среде.

Информационные технологии играют важную роль в диагностике финансовых отношений экономических субъектов. Они предоставляют средства для сбора, обработки, анализа и представления финансовой информации, что значительно облегчает и улучшает процесс диагностики.

Таблица №1

Способы информационных технологий влияющий на диагностику финансовых отношений¹⁸

Наименование	Понятие
Автоматизированный сбор данных:	Информационные технологии позволяют автоматизировать процесс сбора финансовой информации из различных источников, таких как бухгалтерская система, банковские операции, электронные платежи и другие. Это сокращает необходимость ручного ввода данных, уменьшает риск ошибок и повышает эффективность сбора информации.
Централизованное хранение данных:	Информационные технологии позволяют создать централизованную базу данных, в которой хранится финансовая информация организации. Это обеспечивает единый и надежный источник данных, доступный сотрудникам в режиме реального времени. Централизованное хранение данных упрощает процесс анализа и сравнения информации, а также обеспечивает сохранность данных.
Аналитические инструменты и программное обеспечение:	Существуют специализированные программы и инструменты для анализа финансовых данных. Они предоставляют широкий набор функций и возможностей для проведения различных анализов, расчета финансовых показателей, построения графиков и отчетов. Это позволяет проводить более глубокий и точный анализ финансовых отношений экономических субъектов.
Визуализация данных:	Информационные технологии позволяют создавать визуальные представления финансовых данных в виде графиков, диаграмм и дашбордов. Визуализация данных помогает наглядно представить финансовую информацию, выявить тренды, паттерны и аномалии, а также легче коммуницировать результаты анализа с заинтересованными сторонами.
Моделирование и прогнозирование:	С использованием информационных технологий можно проводить моделирование и прогнозирование финансовых сценариев. Это помогает оценить влияние различных факторов на финансовое положение и принять обоснованные решения. Моделирование также позволяет проводить сценарный анализ и тестирование стратегий для оптимизации финансовых отношений.

¹⁷ <https://bumotors.ru/uz/rol-informacionnyh-tehnologii-v-sovremennom-obshchestve-statya-rol.html>

¹⁸ Подготовлено автором в ходе исследования.

Информационные технологии значительно улучшают эффективность и точность диагностики финансовых отношений экономических субъектов. Они позволяют быстро обрабатывать большие объемы данных, обеспечивают доступность и надежность информации, а также предоставляют инструменты для более глубокого анализа и прогнозирования финансовой ситуации. Однако важно помнить, что информационные технологии явля-

ются всего лишь инструментами, и успешная диагностика финансовых отношений требует компетентного и аналитического подхода со стороны специалистов в области финансового анализа.

Мировой опыт исследования.

Мировой опыт демонстрирует, что информационные технологии играют ключевую роль в диагностике финансовых отношений и оказывают значительное влияние на различные аспекты финансового анализа и управления.

Рисунок №1. Роль информационных технологий в области диагностике финансовых отношений¹⁹

Мировой опыт показывает, что информационные технологии существенно улучшают диагностику финансовых отношений, обеспечивая автоматизацию, аналитические возможности, электронные финансовые системы и кибербезопасность. Применение современных технологий позволяет повысить эффективность, точность и надежность финансового анализа, что способствует принятию

более обоснованных и эффективных решений в финансовой сфере. Однако важно учитывать, что использование информационных технологий должно быть основано на надежных и качественных данных, а также сопровождаться соответствующими мерами безопасности и защиты информации.

¹⁹ Подготовлено автором в ходе исследования.

Анализ и результат исследования.

Исследования показывают, что информационные технологии имеют значительное влияние на диагностику финансовых отношений и финансовый анализ. Они способствуют автоматизации процессов, улучшению точности анализа и принятия решений, а также повышают эффективность финансового управления в целом. Использование больших данных позволяет компаниям анализировать огромные объемы информации, включая финансовые данные, экономические показатели, потребительские тренды и многое другое. Это помогает выявить скрытые закономерности и тренды, предсказывать будущие события и риски, а также оптимизировать финансовые процессы.

Технологии аналитики данных, машинного обучения и искусственного интеллекта также играют важную роль в диагностике финансовых отношений. Они позволяют создавать прогностические модели, автоматически анализировать и интерпретировать данные, а также принимать решения на основе фактов и аналитических выводов.

Онлайн-финансы и электронные платежные системы становятся все более распространенными и важными в финансовой сфере. Они обеспечивают быстрый и удобный доступ к финансовым данным, облегчают проведение операций и позволяют более эффективно управлять финансовыми ресурсами.

Также следует отметить значимость кибербезопасности в контексте информационных технологий и диагностики финансовых отношений. С развитием технологий появляются новые угрозы и риски, связанные с киберпреступностью. Поэтому важно применять соответствующие меры безопасности, чтобы защитить финансовые данные и системы от несанкционированного доступа, и потенциальных угроз.

Вывод.

В заключение можно отметить, что информационные технологии играют существенную роль в диагностике финансовых отношений. Развитие и применение современных информационных технологий в этой области позволяет эффективно соби-

рать, обрабатывать и анализировать большие объемы данных, улучшая точность и достоверность результатов диагностики. Автоматизация процессов, использование аналитических инструментов и алгоритмов машинного обучения позволяют выявлять скрытые закономерности, проводить прогнозирование и оптимизировать финансовые процессы. Онлайн-финансы и электронные платежные системы облегчают проведение финансовых операций и упрощают доступ к финансовой информации. Однако, необходимо учитывать, что применение информационных технологий в диагностике финансовых отношений требует надежных и качественных данных, а также соответствующих мер безопасности и защиты информации. Кибербезопасность становится важным аспектом, чтобы обеспечить конфиденциальность и надежность финансовых данных и транзакций.

В целом, информационные технологии значительно улучшают процесс диагностики финансовых отношений, обеспечивая более точный анализ, повышение эффективности и надежности результатов. Их применение позволяет финансовым организациям и компаниям принимать обоснованные решения на основе надежной информации и улучшать свою конкурентоспособность на рынке.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-5614 от 08.01.2019 г.
2. Nils-Henrik Flâm "Information Technology and Portfolio Optimization: A Review of the Literature", 2020.
3. Ian Marsh "Big Data and Financial Market Analysis: A Comprehensive Review" (2020).
4. Stephen O'Brien "Advances in Financial Analytics: From Traditional Models to Machine Learning Approaches", 2017.
5. Robert Collins "Financial Analysis and Reporting in the Digital Age", 2019.
6. <https://bumotors.ru/uz/rol-informacionnyh-tehnologii-v-sovremennom-obshchestve-statya-rol.html>